

Análisis multicriterio: herramienta para priorizar áreas de restauración de ecosistemas de montaña

Martha Bonilla Moheno¹

Swany Morteo Montiel¹

Tarin Toledo Aceves²

¹ Red Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz

² Red Ecología Funcional, Instituto de Ecología, Xalapa A.C., Veracruz

Palabras clave

bosques ribereños, corredores ecológicos, cuenca del río La Antigua, servicios ecosistémicos, Veracruz

Vegetación ribereña, parte alta de la cuenca La Antigua, municipio de Tlaxiahuacán, Ver.
Fotografía: Tarín Toledo

Resumen

El análisis para seleccionar áreas prioritarias para la restauración de ecosistemas proporciona información valiosa para la toma de decisiones en cuanto a la gestión de los recursos naturales y la conservación del ambiente. Utilizando criterios como el potencial de restauración, la distancia a zonas ribereñas, la topografía, la erosión del suelo, el grado de perturbación y el perfil de los beneficiarios, determinamos las áreas prioritarias para la restauración de los bosques ribereños en la zona alta de la cuenca del río La Antigua, Veracruz. Los resultados destacan áreas de prioridad alta y media, ubicadas en pendientes ligeras a medianamente inclinadas, cercanas a los ríos, y con bajo riesgo de incendios. Las áreas prioritarias se agrupan principalmente en la zona alta de la cuenca, principalmente en potreros. El análisis multicriterio fue una herramienta clave para integrar información espacial y la opinión de expertos sobre factores clave para la restauración, tales como la cercanía a los ríos, la cobertura vegetal, el uso de la tierra, la erosión del suelo y el riesgo de deslizamientos, que permitió generar un mapa de prioridades. El estudio resalta la importancia de los enfoques integradores para la restauración de estos ecosistemas, que no solo consideren factores ecológicos, sino también a las personas y las actividades productivas de la región, integrando conocimiento científico y local.

La restauración de los bosques tropicales, especialmente en áreas montañosas, es fundamental debido a su alta biodiversidad, los servicios ecosistémicos que proporcionan y su

vulnerabilidad al cambio climático. Iniciativas globales, como el *Desafío de Bonn* y la *Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030*, buscan revertir la pérdida de estos ecosistemas. En México, los bosques de montaña albergan una altísima biodiversidad; sin embargo, han sido gravemente transformados por actividades humanas, como la agricultura y la ganadería (González-Espinosa *et al.* 2012).

Sabemos que la restauración de estos bosques favorece su conectividad en el paisaje permitiendo que los esfuerzos de conservación sean más eficaces, eficientes y sostenibles. Sin embargo, en paisajes predominantemente agropecuarios, ¿dónde priorizar las acciones de restauración? ¿cómo garantizar que los escasos recursos se dirijan a las áreas óptimas?

Una forma de identificar áreas prioritarias para la restauración es mediante el análisis multicriterio, una herramienta que ofrece un enfoque estructurado para la toma de decisiones al integrar una amplia gama de factores ecológicos, sociales, económicos e incluso políticos (López-Marrero *et al.* 2011). Por ejemplo, el nivel de degradación del ecosistema, el valor de la biodiversidad y la vulnerabilidad al cambio climático. Además, permite incorporar el conocimiento y las preocupaciones locales, lo que garantiza que los esfuerzos de restauración se adapten a las necesidades específicas de la región, maximizando el uso de los recursos económicos. El resultado es la identificación de las áreas más críticas para la restauración, en donde la implementación de acciones de restauración pudiera tener el mayor impacto positivo.

La importancia de los bosques ribereños y los desafíos que enfrentan

Un ejemplo sobre el uso de este análisis proviene de un estudio que realizamos en la zona alta de la cuenca del río La Antigua, en Veracruz. Esta región es clave por su rica biodiversidad y los servicios hídricos que provee, pero enfrenta serios problemas debido a la deforestación y degradación de la tierra por la sobreexplotación, las prácticas agrícolas inadecuadas y la contaminación del suelo y del agua. Nos centramos en los bosques ribereños, que son las franjas estrechas de bosque a lo largo de los ríos, ya que desempeñan importantes funciones en el ecosistema: son fuentes de propágulos, albergan una gran biodiversidad, proveen hábitat para organismos, funcionan como corredores ecológicos que facilitan el desplazamiento de la fauna silvestre y regulan el microclima de los ríos (Figura 1). Pero quizá, una de sus funciones ecosistémicas más importante es la regulación hídrica, ya que actúan como filtros naturales de contaminantes y sedimentos, contribuyendo así al mantenimiento de la calidad del agua. Sin embargo, se encuentran muy amenazados por el acelerado cambio de uso del suelo que propicia su vulnerabilidad.

En México, se considera una zona federal ribereña al área comprendida dentro de una franja de cinco a diez metros a partir del caudal máximo de un río. Sin embargo, desde una perspectiva ecológica, su influencia puede extenderse muchos metros tierra adentro sin limitarse a la franja inmediata al río.

Figura 1. Bosque ribereño del río Pixquiac, localizado en la parte alta de la cuenca La Antigua, en el municipio de Coatepec. Fotografía: Martha Bonilla

Estrategias para priorizar áreas de restauración

En el estudio, el objetivo principal fue identificar las áreas óptimas para aumentar la conectividad de los bosques ribereños en la zona alta de la cuenca del río La Antigua, Veracruz (Figura 2a). Esta región abarca 11 municipios, incluyendo las ciudades de Xalapa y Coatepec. La vegetación predominante es el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla. Además, se encuentran bosques de pino-encino y extensas áreas agrícolas (milpas, cafetales). En particular, la expansión de potreros, de caña de azúcar y de cultivo de papa, han afectado el área. En la zona se asientan las subcuencas de los ríos Gavilanes y Pixquiac, la primera abastece 90 % del agua a la ciudad de Coatepec, y la segunda 40 % del agua a la ciudad de Xalapa.

El análisis para identificar los sitios óptimos para la restauración consistió de cinco pasos: 1) identificamos las variables ecológicas, biofísicas y socioeconómicas más relevantes mediante una revisión bibliográfica; 2) validamos con expertos las variables del paso anterior obteniendo 16 criterios de importancia ecológica y socioeconómica agrupados en nueve categorías; 3) asignación de pesos (valores) relativos a los grupos y criterios para comparar los por pares, asignando un orden jerárquico entre ellos (este paso nuevamente contó con la participación del grupo de expertos); 4) evaluación multicriterio a partir de la estandarización y ponderación (*i.e.*, asignación de pesos) de los criterios seleccionados; y 5) elaboración de un mapa de áreas potenciales de restauración con prioridad alta, media y baja.

Figura 2. (A) Localización de la de la cuenca La Antigua, Veracruz y de la zona de estudio (recuadro rojo). (B) Distribución de áreas prioritarias para la restauración de bosques ribereños de la zona alta de la cuenca. Mapas tomados de Morteo Montiel *et al.* (2024). doi:10.22201/ib.20078706e.2024.95.5342.

Los factores de mayor influencia o peso en la categorización de las áreas fueron las zonas ribereñas (las áreas de interés del estudio), el índice topográfico de humedad (prioridad a áreas menos húmedas y menos susceptibles a inundaciones); la pendiente y la erosión del suelo; el riesgo de eventos naturales (deslizamientos e incendios), y las características de los beneficiarios (localidades con una categoría de alto grado de marginación). El estudio completo se encuentra en Morteo-Montiel *et al.* (2024).

De acuerdo con nuestros resultados, todas las categorías de prioridad para la restauración se distribuyen a lo largo de la zona alta de la cuenca (Figura 2B). Las de alta prioridad se localizan

principalmente al sur y centro, cerca de ríos, con pendientes moderadas (13°) y entre 1,098 y 2,974 m de elevación, con precipitaciones anuales promedio de 1,373 mm. Estas áreas son en su mayoría potreros, con bajo riesgo de incendio, pero un alto riesgo de deslizamientos. En cambio, las de media prioridad se distribuyen entre ríos, con pendientes de 10° y precipitaciones de 1,261 mm. Finalmente, las áreas de baja prioridad están más alejadas de ríos, con pendientes de 8° y precipitaciones de 1,112 mm.

Las razones de selección de los factores más influyentes en la determinación espacial de áreas prioritarias fueron:

- Zonas ribereñas: cruciales para mantener la calidad del agua y la biodiversidad.
- Topografía: las pendientes del terreno aumentan el riesgo de deslizamientos y erosión.
- Erosión del suelo: limita la capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que es clave para el éxito de la restauración.

Del total del área de estudio, 84.9 % no tuvo prioridad para restauración, mientras que 15.1 % restante (8,507.1 ha), se distribuye entre prioridad alta, media o baja. De esta extensión, 91 % corresponde a prioridad alta y media (45.1 % y 45.9 %, respectivamente), y únicamente 9.0 % a prioridad baja. La mayoría de las áreas prioritarias se ubican en zonas no elegibles para pagos por servicios ambientales, con alto riesgo de deslizamientos y fuera de los corredores bioclimáticos —rutas que facilitan el movimiento de las especies y están destinadas a la conservación de la biodiversidad—, los cuales suelen coincidir con áreas ya conservadas o con cobertura boscosa que no requieren restauración, por lo que no tuvieron un peso significativo en el análisis. Los bosques ribereños son vitales para los ecosistemas forestales; sin embargo, las actividades humanas han provocado la pérdida de cobertura forestal a lo largo de los ríos, arroyos y manantiales, ocasionando degradación del suelo y alteraciones en la dinámica hidrológica de las cuencas. En México, la legislación ambiental protege la vegetación ribereña al establecer zonas de conservación a lo largo de cuerpos de agua, reconociendo su importancia para la estabilidad del suelo, la calidad del agua y la biodiversidad. Sin embargo, estas disposiciones a menudo no se respetan debido a actividades productivas como la ganadería, la agricultura, la urbanización y la tala, lo que ha llevado a la degradación de estos ecosistemas. En las subcuencas de los ríos Pixquiac y Gavilanes, el uso excesivo de agroquímicos, la expansión de cultivos no autóctonos y la falta de rotación de tierras han generado impactos ambientales irreversibles, afectando la calidad del agua y el estado general de la cuenca. Además, la contaminación por aguas residuales y el aumento de agroquímicos han empeorado la situación.

La extensión de áreas en prioridad alta y media sugiere que, si se enfocan los esfuerzos en estas zonas, se pueden obtener beneficios significativos en términos de estabilidad del suelo, conservación del agua y protección de la biodiversidad. Sin embargo, es importante que los municipios más grandes como Xalapa y Xico reciban atención especial debido a su mayor superficie en la cuenca, lo que puede amplificar los impactos positivos de la restauración. Además, la restauración de áreas prioritarias debe considerar tanto las características naturales (como el riesgo de deslizamientos, la proximidad a los ríos y las precipitaciones) como los usos del suelo actuales (ganadería, agricultura).

La restauración de estas zonas podría contribuir a reducir la erosión del suelo y a mejorar la calidad del agua en la cuenca. Entre las estrategias sugeridas se encuentran la exclusión del ganado y la plantación de especies nativas adaptadas a las condiciones de cada sitio. Sin embargo, es fundamental realizar un diagnóstico específico del sitio para determinar las intervenciones más adecuadas.

El análisis multicriterio demostró ser una herramienta eficaz para planificar acciones para la restauración de los bosques ribereños ya que permite integrar la información espacial y el conocimiento de expertos sobre los factores clave para la restauración del área. Como siguiente paso, es esencial trabajar en conjunto con las y los propietarios de la tierra para identificar los sitios viables para restauración y compartir estos resultados con las autoridades pertinentes, para fomentar su implementación y seguimiento.

Agradecimientos

El estudio fue parte del proyecto “Safeguarding threatened tropical montane cloud forest oaks in Mesoamerica” en colaboración con The Morton Arboretum y financiado por la Fundación Franklín. Agradecemos a Silvia Álvarez Clare por todo su apoyo durante el desarrollo del estudio. Gracias a Siunelly Landero Lozada, Georgina Vidriales Chan y María Luisa León Mateos por sus aportaciones durante los talleres de trabajo.

Literatura citada:

- González-Espinosa M *et al.* 2012. Los bosques de niebla de México: conservación y restauración de su componente arbóreo. *Ecosistemas*, 21:1-2.
- López-Marrero T *et al.* 2011. Evaluación multicriterio y sistemas de información geográfica para la planificación y la toma de decisiones acerca del uso de terrenos. 8 pp. Gainesville FL. USDA Forest Service, Southern Research Station.
- Morteo Montiel S, Bonilla Moheno M, Toledo Aceves T. 2024. Identificación de áreas prioritarias para la restauración de bosques de montaña en la zona alta de la cuenca del río La Antigua, Veracruz. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 95: e955342.

¿Quién escribe?

Martha Bonilla está interesada en comprender la influencia de los factores ecológicos y sociales en el cambio de uso y cobertura del suelo. Espera que los resultados de sus estudios proporcionen información útil para la toma de decisiones destinadas a lograr paisajes sostenibles. Su investigación se centra en la sostenibilidad de los sistemas terrestres y la restauración ecológica de los ecosistemas tropicales.

Contacto: martha.bonilla@inecol.mx

Swany Morteo Montiel con experiencia en el procesamiento de datos espaciales y análisis de información espacial. Ha trabajado en proyectos para el INECOL y CIDE laborando como analista SIG en la generación de información geoespacial (base de datos y cartográfica) y análisis en proyectos de investigación con componentes socioecológicos que contribuyan a la toma de decisiones.

Contacto: morteoms1042@gmail.com

Tarin Toledo Aceves es investigadora en la Red de Ecología Funcional en el Instituto de Ecología A.C. (INECOL). Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en ecología forestal en la Universidad de Aberdeen, en el Reino Unido. Realiza investigación en ecología y manejo de los bosques tropicales. En particular le interesa el proceso de la regeneración de árboles. Ha trabajado como evaluadora en certificación forestal y como coordinadora de un proyecto para la priorización del bosque de niebla en México en la CONABIO. Recibió la Kleinhans fellowship por parte de Rainforest Alliance, es National Geographic Explorer y le fue otorgada la Georg Forster fellowship por la Fundación Alexander von Humboldt. Con diferentes equipos ha sembrado más de 10 mil árboles del bosque de niebla.

Contacto: tarin.toledo@inecol.mx

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

